

SISTEMA DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA A CATEGORIA IEEE VERY SMALL SIZE SOCCER: IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Ryan Henrique Xavier Ferreira¹, Pedro Lucas da Silva², Vinícius Caputo Resende de Oliveira², Carlos Dias da Silva Junior², Elias José de Rezende Freitas²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibitaré, Ibitaré-MG, Brasil (ryan.h.xavier@gmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibitaré, Ibitaré-MG, Brasil

Resumo: Em uma partida da categoria IEEE Very Small Size Soccer existe um sistema de captura de imagens, que utiliza uma câmera posicionada acima do campo para monitorar a localização dos elementos de jogo, como os robôs e a bola. Essas imagens são processadas por um computador, que envia comandos para os robôs, possibilitando o andamento do jogo de maneira autônoma. Este artigo apresenta o desenvolvimento inicial de um sistema de visão computacional para robôs móveis da categoria. O foco principal do trabalho são os processos de captura, tratamento e reconhecimento de dados a partir das imagens capturadas pela câmera. O processamento dessas informações foi realizado por algoritmos na linguagem de programação Python, com o auxílio da biblioteca de visão computacional OpenCV. Essa ferramenta contém o sistema de cores HSV para poder trabalhar com os parâmetros de tonalidade, saturação, iluminação e brilho das imagens. A partir dessas funcionalidades foi possível desenvolver métodos de tratamento de imagens para identificação de objetos, obtendo resultados promissores para a continuidade do projeto.

Palavras-chave: futebol de robôs; visão computacional; OpenCV.

INTRODUÇÃO

O IEEE Very Small Size Soccer (VSSS) é uma competição onde duas equipes, compostas por três ou cinco robôs, enfrentam-se para disputar uma partida semelhante ao de futebol, porém com regras próprias. Esses robôs são controlados remotamente por um computador, não havendo a interferência humana, enquanto a partida está ocorrendo (IEEE VSSS, 2023). Na Figura 1 é ilustrado o ambiente de uma partida, sendo indicado a posição das câmeras acima do campo para cada time. Por meio da captura de imagens da partida, um computador é responsável por todo o processamento dos dados e envio dos comandos necessários para cada um dos robôs do time.

Segundo De Milano e Danilo (2010), visão computacional é o campo de estudo que aborda o sistema de visão de máquinas, responsável pela forma que computadores enxergam os seus arredores, extraindo dados significativos a partir das imagens capturadas por câmeras, sensores, scanners e outros dispositivos. De acordo com Martins, Tonidandel e Bianchi (2006), um sistema de visão computacional, aplicado no contexto de futebol de robôs, deve ter reações rápidas e deve ser tolerante às variações na intensidade luminosa do ambiente.

Figura 1. Esquema de uma partida da categoria VSSS (Elaborada pelos autores, 2023).

Para obter informações das imagens, como a localização dos robôs e da bola, uma biblioteca muito utilizada nos trabalhos de visão computacional é a OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*). Essa biblioteca de código aberto foi desenvolvida para prover uma infraestrutura base para aplicações na área (OpenCV, 2023).

A biblioteca mencionada permite a utilização do sistema de cores HSV que, de acordo com Simões e Costa (2001), utiliza três diferentes medidas para realizar a percepção de cores: *Hue* (tonalidade), *Saturation* (saturação) e *Value* (iluminação e brilho).

Essas medidas são representadas no disco cromático esboçado na Figura 2.

A partir dessa combinação, o sistema de cores HSV possibilita um ajuste mais preciso e direto dos parâmetros de detecção de cores para diferentes condições de iluminação.

Figura 2. Disco Cromático HSV. (Wikipédia, 2015).

No trabalho de Cunha (2019), foram desenvolvidas técnicas de reconhecimento que utilizam algoritmos de busca em grafo, com o objetivo de fazer com que o robô consiga determinar qual é o melhor caminho a ser percorrido em um ambiente previamente conhecido, com a presença de obstáculos estáticos. O sistema de visão computacional utilizado pelo autor também se baseou na biblioteca OpenCV, seguindo processos de calibração de câmera similares aos presentes neste trabalho.

Já em Rosa (2015), para a detecção dos objetos, também foi aplicado um algoritmo com funções do OpenCV. Diferente do sistema de cores HSV utilizado neste trabalho, foi implementado pelo autor, o padrão de cores do sistema RGB. O código feito é baseado na varredura da imagem a procura de pixels contidos em um determinado intervalo de cor, identificando a área e contorno dos objetos contidos em cada frame. Em relação a resolução da imagem, foi selecionada pelo autor 640×480 pixels, uma vez que, quanto maior for a resolução, mais espaço de armazenamento é gasto e mais demorado é o processamento.

Alguns estudos realizados na área tiveram o objetivo de procurar por formas de aumentar a eficácia do sistema, por exemplo, Hofstätter (2016), que em seu trabalho, utilizou a técnica do filtro de Kalman Estendido para obter uma maior precisão no sistema de visão computacional. O autor utilizou uma versão mais aprimorada do filtro para poder transformar o modelo cinemático do futebol de robôs em um modelo linear. O resultado dessa aplicação apresentou que o sistema de visão captou posições muito mais condizentes com as posições reais dos objetos no campo.

Outro exemplo importante de mencionar é abordado no trabalho de Bianchi e Reali-Costa (2000), onde se destaca o sistema de calibração da posição dos objetos por meio das cores. O sistema implementado pelos autores possui uma boa velocidade de resposta, tornando-se possível a conclusão da calibração dentro do tempo estabelecido pelo regulamento. Além disso, a forma como essa ocorre é simples, sendo necessário apenas clicar com o mouse nos objetos de interesse, identificando as cores de cada um mesmo com as variações de luminosidade durante a partida.

Dessa forma, este trabalho apresenta a implementação e o desenvolvimento inicial de um sistema de visão computacional para a categoria VSSS, partindo desde os tratamentos necessários para correção das imagens capturadas até o reconhecimento de objetos.

MATERIAL E MÉTODOS

Este projeto foi desenvolvido no IFMG-Campus Ibirité, tendo como espaço uma bancada de $3,50\text{m} \times 1,57\text{m}$. Sobre essa bancada foi preparado em MDF um campo de $1,7\text{m} \times 1,3\text{m}$, de acordo com as regras da competição, descritas em Pinto (2022). Foi fixada uma câmera da Logitech com resolução de até 4K, 90 FPS (*frames* por segundo) e com campo de visão de 90° . Entretanto, seguindo os passos de Rosa (2015), vale destacar que a resolução selecionada para a câmera foi de 720p, a fim de reduzir o tempo de processamento do programa e economizar memória de armazenamento. Assim, imagens em tempo real foram coletadas e, com a aplicação de um código elaborado na linguagem de programação Python, foram realizadas correções de cada *frame* a fim de prepará-los para análises posteriores. Segundo Fortes (2013), técnicas de pré-processamento são aplicadas com o objetivo de melhorar a qualidade das imagens, sobretudo de partes específicas, de acordo com as necessidades do sistema. Tais técnicas, apresentadas na Figura 3, consistem em:

I) Detecção da área de interesse (ROI): É comum que a imagem original obtida através da câmera possa capturar mais áreas além do campo, sendo necessário realizar o processo de segmentação. De acordo com Fortes (2013), segmentar uma imagem se resume em separar apenas suas partes desejadas, e em um sistema de visão computacional essa etapa é considerada crítica, já que são justamente as regiões de interesse que serão trabalhadas durante o processamento das imagens. A remoção destas áreas contribui para a redução de ruídos na detecção de objetos, aumento na velocidade de análise, por reduzir o tamanho da área analisada, melhor visualização e compreensão do local desejado.

Figura 3. Fluxograma do Tratamento de imagens. (Elaborada pelos autores, 2023).

II) Alinhamento do Campo: Nessa etapa são selecionadas as quinas do campo e, em seguida, uma transformação geométrica é realizada com o objetivo de se obter uma vista ortogonal do campo, ou seja, um plano perpendicular ao eixo principal dele.

III) Calibração da distorção ótica da câmera: Segundo Klaser (2014), as distorções óticas provenientes das câmeras influenciam negativamente o processo de percepção de imagens, e quando não corrigidas, são uma grande fonte de ruídos. Isso porque, de acordo com Osowsky et al. (2006), imagens que sofrem com distorções óticas não tem suas informações perdidas, apenas estão colocadas em uma posição geométrica errada, justamente devido às deformações sofridas. Dessa forma, é importante corrigir os efeitos da distorção e, conforme os desenvolvedores do OpenCV, é necessário fornecer algumas amostras com um padrão bem definido, por exemplo, imagens de um tabuleiro de xadrez, nas quais os cantos do tabuleiro formam ângulos retos, que servem de referência para realizar as correções (OpenCV, 2023). Na Figura 4 é mostrado o tabuleiro de xadrez sendo utilizado como uma amostra.

IV) Calibração de Medidas: Para conseguir obter as informações em medidas reais, como, por exemplo, comprimento(m), como velocidade (m/s), ângulo ($^{\circ}$), distâncias (m), posição de objetos (m), é necessário realizar um procedimento de calibração, a partir de posições conhecidas na imagem. Na Figura 5 é

apresentado as seis marcações de posições conhecidas no campo, sendo que, a fim de maior precisão, foi realizado um cálculo de média com os valores encontrados para cada distância entre os pontos.

Figura 4. Amostra de um tabuleiro de xadrez utilizado para calibração. (Elaborada pelos autores, 2023).

V) Definição do ponto de origem: Como última técnica da preparação das imagens capturadas, tem-se a definição do ponto de origem. Esse passo é importante para que, assim como em um plano cartesiano, seja possível identificar a posição real dos objetos por meio de coordenadas x e y . Na Figura 6 é mostrado o canto inferior esquerdo do campo sendo definido como o ponto de origem ($x = 0m$, $y = 0m$).

Figura 5 - Marcações para Calibração de Medidas. (Elaborada pelos autores, 2023).

Após a conclusão das etapas de correção foi possível iniciar os processos de análise das imagens com o intuito de identificar parâmetros essenciais para o controle dos robôs. Para a detecção da bola, por exemplo, foi utilizado um filtro composto por valores

mínimos e máximos para cada medida do disco cromático HSV, mostrado na Figura 2.

Além disso, a fim de reduzir os ruídos na detecção, foi especificado um intervalo de valores de área, como sendo um segundo filtro.

Após a implementação de ambos os filtros, foram reconhecidos apenas os *pixels* que se encontram dentro da faixa estabelecida do disco cromático e da área cuja dimensão corresponde ao intervalo definido. Dessa forma, é possível obter o contorno aproximado da bola, sendo indicado nas imagens por meio de um círculo verde.

Figura 6 - Definição do ponto de origem.
(Elaborada pelos autores, 2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação a primeira etapa do tratamento de imagens, é possível visualizar na Figura 7 a imagem original obtida pela câmera e, na Figura 8, o mesmo *frame* após o corte. Dessa forma, é possível realizar o processamento apenas da área de interesse, o que permite um aumento na velocidade de processamento, já que a área analisada diminuiu, além de reduzir os ruídos na detecção dos objetos.

Figura 7 - Vista superior do campo sem nenhum processamento. (Elaborada pelos autores, 2023).

Na Figura 9 é apresentado a imagem após a etapa de alinhamento, onde é possível notar a diferença do posicionamento do campo em relação a Figura 8, obtendo uma vista ortogonal dele.

Após a calibração da distorção óptica da imagem, é perceptível observar, pela Figura 10, que houve uma correção nas bordas da imagem capturada, sendo inserido pixels na cor preta nas regiões em que havia fortes efeitos de distorção.

Figura 8 - Vista superior do campo após a seleção da área de interesse. (Elaborada pelos autores, 2023).

Figura 9 - Vista superior do campo após o alinhamento. (Elaborada pelos autores, 2023).

Figura 10 - Vista superior do campo após a calibração da distorção óptica da câmera. (Elaborada pelos autores, 2023).

Por fim, na Figura 11 é mostrada a identificação da bola no campo e, na Figura 12, a detecção do robô. Observe que foi possível obter o resultado desejado por meio dos métodos implementados, já que o círculo verde está, nitidamente, com uma boa precisão em torno da bola e o quadrado vermelho em torno da face superior do robô, mesmo quando esses estavam em movimento. Já na Figura 13, é ilustrada a identificação de ambos os objetos ao mesmo tempo.

Figura 11 - Detecção da bola após correções na imagem. (Elaborada pelos autores, 2023).

Figura 12 - Detecção do robô após correções na imagem. (Elaborada pelos autores, 2023).

Figura 13 - Detecção do robô e da bola simultaneamente. (Elaborada pelos autores, 2023).

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou o desenvolvimento inicial de um sistema de visão computacional para robôs móveis da categoria IEEE Very Small Size Soccer de futebol de robôs. Foram utilizados algoritmos em Python, auxiliados pela biblioteca OpenCV, para realizar o

processamento das imagens. As imagens foram tratadas de acordo com o sistema de cores HSV, que envolve parâmetros de tonalidade, saturação, iluminação e brilho.

Foi possível selecionar a área de interesse nas imagens, sendo realizadas correções no alinhamento do campo, através de transformações geométricas. As distorções óticas decorrentes da câmera foram corrigidas com um processo de calibração, com o auxílio de um tabuleiro de xadrez. Outro processo realizado durante o trabalho foi a calibração de medidas, onde foram realizadas marcações de posições conhecidas no campo. Após todos os processos de calibração, foi feita a demarcação de um ponto de origem para encontrar as posições x e y dos elementos do jogo. Por fim, foi identificada a posição da bola no campo e a localização do robô.

Como trabalhos futuros, pretende-se integrar o sistema de visão computacional com o sistema de controle dos robôs para que esses possam, com a estratégia de navegação, jogar as partidas autonomamente.

AGRADECIMENTOS

Esse artigo foi realizado com apoio de financiamento de duas bolsas PIBIC, capital e custeio pelo Edital 13/2022 e Edital complementar 04/2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG).

REFERÊNCIAS

BIANCHI, Reinaldo A. C. e REALI-COSTA, Anna H. O Sistema de Visão Computacional do Time FUTEPOLI de Futebol de Robôs. **Anais do XIII Congresso Brasileiro de Automática**. Florianópolis, 2000.

CUNHA, Marlon Martins. Planejamento de caminho de robôs futebolistas utilizando busca em grafo. 2019. 81 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - **Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto**, 2019

DE MILANO, Danilo; HONORATO, Luciano Barrozo. Visão computacional. **Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas**, 2010.

FORTES, Anderson. **Identificação e Rastreamento de robôs no Contexto de uma Partida de Futebol de Robôs**. Alegrete, 2013.

HOFSTATTER, Gustavo. **Filtro de Kalman aplicado à localização de robôs móveis**. Juiz de Fora, 2016.

IEEE VSSS. Liga Very Small Size Soccer, c2023. Página inicial. Disponível em: <https://ieeevss.github.io/vss/index_ptbr.html>. Acesso em 28 de fevereiro de 2023.

KLASER, Rafael Luiz. **Navegação de veículos autônomos em ambientes externos não estruturados baseada em visão computacional**. São Carlos, 2014.

MARTINS, Murilo Fernandes. TONIDANDEL, Flavio. BIANCHI, Reinaldo A. C. Reconhecimento de Objetos em Tempo Real para Futebol de Robôs. **Anais do XXVI Congresso da SBC**. São Paulo, 2006.

PINTO, Adam Henrique Moreira. **Regras IEEE Very Small Size Soccer (VSSS) - Série B**. 2022.

OPENCV. **Site do OpenCV, 2023**. Sobre - OpenCV. Disponível em: <<https://opencv.org/about/>>. Acesso em: 02 de março de 2023.

OSOWSKY et al. Correção da distorção radial causada por lentes óticas. **XX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica**. Curitiba, 2006.

ROSA, Johnathan Fercher da. **Construção de um time de futebol de robôs para a categoria IEEE Very Small Size Soccer**. Petrópolis, 2015.

SIMÕES, Alexandre da Silva. COSTA, Anna Helena Reali. Classificação de cores por redes neurais artificiais: um estudo do uso de diferentes sistemas de representação de cores no futebol de robôs móveis autônomos. **XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação**. São Paulo, 2001